

EKONOMIKANI SANLASTIRIW SHARAYATINDA KÁRXANALARDA MARKETING XIZMETINIŃ ROLI HÁM ONI JETILISTIRIW JOLLARI

Nurmanov Karjawbay Tileubaevich
Umirzakova Kanshayim Jumaxmet qızı
Genjaliev Azamat Polat ulı

Annotaciya: Kárxanalarda marketing xızmetin jetilistiriw – básikege shıdamlılıqtı asırıw, buyırtpashılar mıtájligin analizlew, cifrlı texnologiyalar hám strategik rejelestiriwdi qollaw arqalı satıw kólemin asırıw jolı esaplanadı. Sonday eken, bul maqalada kárxanalarda marketing xızmetiniń ornı hám onı jetilistiriwdiń usılları analiz etiledi.

Annotation: Improving marketing services in enterprises is a way to increase sales volume by increasing competitiveness, analyzing customer needs, and applying digital technologies and strategic planning. Therefore, this article analyzes the role of marketing services in enterprises and ways to improve them.

Tayanış sózler: marketing startegiyası, básikege shıdamlılıq, modernizaciya, reklama iskerligi, jámáátshilik qásiyetine iye bolǵan ideyalar marketingi, orınlar marketing, ishki marketing, shólkemler marketingi, xalıqaralıq marketing.

Key words: marketing strategy, competitiveness, modernization, advertising activity, community-oriented ideas marketing, place marketing, internal marketing, organizational marketing, international marketing.

Jáhán ekonomikası globalıasıwı shárayatında hár qanday kárxananiń nátiyjeliligi onıń bazardaǵı ózgerlislerge qay dárejede tez maslasa alıwı menen belgilenedi. Marketing – bul tek ǵana ónimdi satıw óneri bolıp qalmay, bálkim kárxananiń barlıq buwınların tutınıwshı mıtájliklerine baǵdarlawshı strategik basqarıw sisteması bolıp tabıladı. Ózbekstan Respublikasınıń “2030-jılǵa shekem bolǵan dáwirde turaqlı rawajlanıw tarawındaǵı milliy maqsetleri” sheńberinde sanaat hám xızmet kórsetiw tarawların modernizaciya qılıwda marketing innovacijalarınıń ornı girewli. Sonıń menen bir qatarda básikeiniń kúsheyiwi,

tutınıwshılar mıtájlikleriniń ózgeriwi hám texnologik rawajlanıw marketing iskerligin jáne de jetilistiriwdi talap etpekte.

Marketing (inglizshe market sózinen kelip shıǵıp - “bazar”, “iskerlik” degen mánislerdi beredi) – kárxana tárepinen ónim óndiriw hám satıwdı shólkemlestiriw hám basqarıw forması bolıp esaplanadı. Bul atamanı eń birinshi bolıp 1960-jillarda Mak Kovern ilimge kiritedi[1].

Marketing biznestiń rawajlanıwınıń tiykarǵı hám áhmiyetli elementi. Marketing xızmetiniń tiykarǵı wazıypası kárxananiń óndiris hám sawda iskerligin bazar talaplarına mas ráwishte shólkemlestiriwden ibarat. Sol sebepli marketing kárxana basqarıwınıń áhmiyetli quramlıq bólegi esaplanadı. Bul taraw arqalı kárxana tek ǵana ónim satıp otırmay, bálkim tutınıwshılar menen uzaq múddetli qatnasıqlardı da qalıplestiredi. Házirgi waqıtta marketing tarawın nátiyjeli shólkemlestiriw kárxanalardıń rawajlanıwında áhmiyetli faktor retinde qaraladı. Ulıwma aytqanda, marketing iskerligi kárxananiń sırtqı ortalıq penen baylanıstırıp turıwshı kópiri.

Marketing xızmetiniń kárxana iskerligindeki roli onıń tiykarǵı funkciyaları menen belgilenedi[2].

1. Bazardı úyreniw. Bazardı úyreniw marketing xızmetiniń eń áhmiyetli wazıypalarınan. Bul proceste tutınıwshılar talabı, básekilesler iskerligi hám bazar shárayatı analiz etiledi;

2. Ónimdi rejelestiriw. Marketing xızmeti ónim assortimentin qalıplestiriwde áhmiyetli rol oynaydı. Ónim sapası, dizayni tutınıwshılar talabına mas ráwishte islep shıǵıladı;

3. Baha siyasatı. Marketing xızmeti ónim bahasın belgilewde bazar shárayatın esapqa aladı. Baha siyasatı kárxananiń básekige shıdamlılıǵın asırıwǵa xızmet qıladı;

4. Reklama iskerligi. Reklama marketing iskerliginiń áhmiyetli quramlıq bólegi esaplanadı. Reklama arqalı kárxana ónimleri haqqında tutınıwshılardı maǵlıwmat jetkeriledi.

Marketing iskerligin nátiyjeli shólkemlestiriw kárxananiń tómendegishe nátiyjelerge erisiwine járdem beredi:

- Ónim satıw kóleminiń asıwı;
- Kárxana paydasınıń asıwı;
- Básekige shıdamlılıq dárejesi asıwı;
- Tutınıwshılar iseniminiń bekkemleniwi.

Marketing xızmetin shólkemlestiriw basqıshları[3]:

(1-keste)

№	Shólkemlestiriw basqıshları	Mazmunı
1	Bazardı analizlew	Bul basqıshda bazar shárayatı, tutınıwshılar talabı hám básekilesler iskerligi úyreniledi.
2	Marketing strategiyasın islep shıǵıw	Kárxana maqseti tiykarında marketing strategiyası islep shıǵıladı
3	Marketing sxemasın jaratıw	Marketing xızmetiniń dástúriy sxeması qáliplestiriledi
4	Marketing iskerligin ámelge asırıw	Marketing rejeleri ámeliyatta engiziledi
5	Nátiyjelerdi bahalaw	Marketing iskerliginiń nátiyjeliligi analiz qılınadı

Izertlewlerge qaraǵanda, házirgi kúnde Ózbekstanda kóplegen jergilikli kárxanalarda marketing bólimleri tek ǵana reklama menen sheklenip qalmaqta. Biraq, marketing biznesti basqarıwdıń barlıq táreplerin óz ishine qamtıp alıwshı úlkenirek túsiniq bolıp tabıladı. Bunı marketing iskerliginiń ámel qılıw tarawı boyınsha bóliniwinde kóriwimizge boladı.

Ámel qılıw tarawı boyınsha marketing

(2-keste)

№	Túrleri	Mazmunı
1	Jámáátshilik qásiyetine iye bolǵan ideyalar marketingi	Maqsetli topar tárepinen sociallıq ideya, háreket yáki ámeliyattı qabıl qılıwǵa erisiw maqsetinde ámelge asırılatuǵın dástúrlerdı islep shıǵıp, ómirde engiziw hám islewin qadaǵalaw
2	Orınlar marketingi	Óz aldına orınlar, obyektlerdiń jaylasıwına qarata klientlerdiń qatnasıǵın payda qılıw, saqlap turıw yáki ózgertiw boyınsha iskerlik.

3	Ishki marketing	Firma ishinde klientler menen isleytuǵın ishshilerdi oqıtıw hám finanslastırıw boyınsha ámelge asırılatuǵın marketing.
4	Shólkemler marketingi	Usı firmanı qızıqtıratuǵın hámme shaxslar hám shólkemlerdiń qatnasıǵın hám háreketlerin payda qılıw, saqlap turıw yaǵı ózgeriwge qaratılǵan iskerlik.
5	Xalıqaralıq marketing	Firmanıń xalıqaralıq kólemdegi iskerligi.

Házirgi kúnde kárxanalarda marketingniń rawajlanıwına tómendegi mashqalalar sebep bolmaqta:

-Marketing tarawı boyınsha joqarı mamanlıqqa iye analizshilerdiń jetispewshiligi:

-Marketing byujetiniń nátiyjesiz jumсалıwı;

-Klientler menen qayta baylanıs sistemasiniń ázziligi.

Áne usı mashqalar sheshimin tapqan jaǵdayda kárxanada marketing tarawı rawajlanıp jetilisedi. Bunıń ushın kárxana marketing qánigelerin tayarlaw hám mamanlıǵın asırıw boyınsha shara ilajlar kóriwi tiyis. Sonıń menen bir qatarda zamanagóy texnologiyalardan paydalanıw jánede klientler menen baylanıslardı bekkemlewi zárur.

Juwmaqlap aytqanda, kárxanalarda marketing xızmetiniń nátiyjeli shólkemlestiriw bazar ekonomikası shárayatında áhmiyetke iye. Marketing arqalı kárxana bazar talapların úyrenedi, básekige shıdamlılıqtı asıradı. Marketing xızmetin tuwrı qalıplestiriw kárxana iskerliginiń turaqlı rawajlanıwın támiyinleydi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Ergashxodjaeva Sh.J., Qosimova M.S., Yusupov M.A. Marketing. Darslik. — T.:Iqtisodiyot, 2018. — 232 б.

2. Jalolov J. J., Marketing, T., 2018; 5. G'ulomov S. S, Marketing asoslari, 2-nashr. T., 2017.

3. Carlos Trillo Promotion strategy: how to promote your business [2021]

[Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://www.evinex.com/promotionstrategy/>.

Avtordín F.I.SH	Nurmanov Karjawbay Tileubaevich
Lawazımı ilimiy dárejesi, ilimiy atađı	Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası docenti
Jumıs/oqıw ornı (mákemeniń tolıq atı qısqartpalarsız) qala/rayon	Nókis qalası Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti Buxgalteriyalıq esap hám audit kafedrası
Maqala atı	Ekonomikani sanlastiriw sharayatında kárxanalarda marketing xizmetiniń roli hám oni jetilistiriw jollari
Konferenciya sekciya ataması	4-sekciya
E-mail , Telefon nomeri	karzaubajnurmanov@gmail.com +998999519263
Avtordín qatnasıwı (Online/Offline)	Online

4.

Avtordín F.I.SH	Genjaliev Azamat Polat ulı
Lawazımı ilimiy dárejesi, ilimiy atađı	Student
Jumıs/oqıw ornı (mákemeniń tolıq atı qısqartpalarsız) qala/rayon	Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti Shımbay fakulteti
Maqala atı	Ekonomikani sanlastiriw sharayatında kárxanalarda marketing xizmetiniń roli hám oni jetilistiriw jollari
Konferenciya sekciya ataması	4-sekciya
E-mail , Telefon nomeri	azamatgenjaliev@gmail.com +998912734006
Avtordín qatnasıwı (Online/Offline)	Online

5.

Avtordín F.I.SH	Umirzakova Kanshayım Jumaxmet qızı
Lawazımı ilimiy dárejesi, ilimiy atađı	Student
Jumıs/oqıw ornı (mákemeniń tolıq atı qısqartpalarsız) qala/rayon	Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti Shımbay fakulteti
Maqala atı	Ekonomikani sanlastiriw sharayatında kárxanalarda marketing xizmetiniń roli hám oni jetilistiriw jollari
Konferenciya sekciya ataması	4-sekciya
E-mail , Telefon nomeri	qanshayim2005@gmail.com +998930598223
Avtordín qatnasıwı (Online/Offline)	Online